

AZIMJONOVA Gulxayoxon Shuxratjon qizi*Andijon davlat pedagogika instituti**o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14835848>

USTA USMON ZUFAROV VA ILK G'OYA ASOSCHILARI TOMONIDAN DUTORNING TAKOMILLASHTIRILISH JARAYONI

ANNOTATSIYA

O'zbek xalq musiqasining qadimiy va boy an'alariga oid cholg'u asbobi - dutorning tarixi va uning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan ustozlar haqida so'z yuritiladi. Ayniqsa, usta Usmon Zufarovning dutor va boshqa musiqiy cholg'ularni takomillashtirishdagi ishlari ta'kidlanadi.

Usta Usmon, yoshligidan boshlab musiqaga qiziqib, usta Toshboy Sultonovdan cholg'u yasashni o'rgangan va keyinchalik bu san'atda o'ziga xos uslubni yaratgan. Uning mehnatlari natijasida dutorning ovozi kuchaytirish va uni katta sahnalarda ijro etishga moslashtirish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Shuningdek, maqolada usta Usmonning yog'ochni qayta ishlash va naqshlar yasashdagi mahorati, uning musiqiy asboblarni yanada mukammallashtirishga bo'lgan intilishi haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Dutor, o'zbek xalq musiqasi, Usta Usmon Zufarov, musiqiy cholg'u, sozgarlik san'ati, naqsh bezagi, ovoz jarangdorligi, musiqa ijrochiligi, Markaziy Osiyo, musiqiy takomillashuv, yoqimli tembr, mahorat, asbob yasash, musiqa san'ati, ustoz-shogird munosabatlari.

МАСТЕРОМ УСМАНОМ ЗУФАРОВЫМ И ОСНОВАТЕЛЯМИ ПЕРВОЙ ИДЕИ ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУТОР

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается история узбекского народного музыкального инструмента - дутор, а также мастера, оказавшие большое влияние на его развитие. Особенно акцентируется внимание на работе мастера Усмона Зуфарова по совершенствованию дутор и других музыкальных инструментов.

С самого детства Усмон увлекался музыкой и обучался у мастера Тошбой Султонова искусству изготовления инструментов, а затем создал свой уникальный стиль в этом искусстве. Благодаря его трудам был усилен звук дутор, что позволило адаптировать его для исполнения на больших сценах. В статье также подробно рассказывается о мастерстве Усмона в обработке дерева и изготовлении узоров, а также о его стремлении совершенствовать музыкальные инструменты.

Ключевые слова: Дутор, узбекская народная музыка, мастер Усмон Зуфаров, музыкальные инструменты, искусство изготовления инструментов, узоры, звуковая громкость, музыкальное исполнение, Центральная Азия, музыкальное совершенствование, приятный тембр, мастерство, изготовление инструментов, музыкальное искусство, отношения учитель-ученик.

MASTER USMAN ZUFAROV AND THE FOUNDERS OF THE FIRST IDEA THE PROCESS OF IMPROVING THE DUTOR

Annotation: The article discusses the history of the Uzbek folk musical instrument, the dutar, and the masters who contributed significantly to its development. Special emphasis is placed on the work of master Usmon Zufarov in improving the dutar and other musical instruments.

From a young age, Usmon was fascinated by music and learned the art of instrument-making from master Toshboy Sulonov, later creating his unique style in this craft. As a result of his efforts, the sound of the dutar was enhanced, making it suitable for performance on large stages. The article also provides detailed information about Usmon's craftsmanship in wood processing and pattern design, as well as his dedication to perfecting musical instruments.

Keywords: Dutar, uzbek folk music, master Usmon Zufarov, musical instruments, art of instrument-making, patterns, sound quality, musical performance, Central Asia, musical improvement, pleasant timbre, craftsmanship, instrument-making, musical art, teacher-student relationships.

Yoshlarni kasb hunarga o'rgatish, dunyoviy ilmlar bilan puxta qurollantirish bilan bir qatorda odobli va xushmuomala, kamtarin va shirinso'z, didli va farosatli, madaniyatli va har tomonlama barkamol inson sifatida tarbiyalash bugungi kunda davlat ahamiyatiga molik masala darajasiga ko'tarildi. Zero, Yurtboshimiz ta'kidlaganidek: "Kelajakda O'zbekiston yuksak darajada taraqqiy etgan iqtisodi bilangina emas, balki bilimdon, ma'naviy jihatdan yetuk farzandlari bilan ham jahonni qoyil qilishlari lozim". Bu ayni haqiqatdir.

Mustaqillik yillari, ayniqsa, Yangi O'zbekiston davrida xalq cholg'u ijrochiligi san'atiga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Aynan, 2022 yilning 2 fevralida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-112-sonli Qarorning 1-bandiga ko'ra "umumiy orta ta'lim muassasalari o'quvchilariga mazkur qarorga 1-ilovadagi ro'yxatda keltirilgan yetti turdagi milliy musiqa cholg'ularidan kamida bittasida kuy ijro etish ko'nikmalari o'rgatiladi hamda bu haqda ularning ta'lim to'g'risidagi hujjatiga (shahodatnoma) tegishli qayd kiritiladi" [1], deb ta'kidlanganligi tanlangan mavzunung dolzarbligidan dalolat beradi. Shu bois, har tomonlama rivojlangan fikrlash doirasi va dunyoqarashi keng komil insonni tarbiyalash davr talabidir.

Mazkur qaror yoshlarimizning dunyoqarashi, ma'naviy saviyasi va estetik tarbiyasini yuksaltirishda g'oyat muhim o'rin va ahamiyatga ega bo'lgan musiqa san'atini har tomonlama rivojlantirish, boy musiqiy merosimizni chuqur o'rganish, yosh avlodni milliy va jahon musiqa san'atining mumtoz namunalariga muhabbat ruhida tarbiyalashda alohida e'tibor kasb etmoqda.

Yuksak ma'naviyat va barkamollik sari yetaklashda tarbiyaning ko'plab omil va vositalari qatorida musiqa ham alohida o'rin egallaydi. Musiqa o'z tabiati bilan o'zgacha bir olam. Mo'jizakor tovushlar, maftunkor kuylar, ajib tuyg'ular, g'aroyib hissiy kechinmalarning barchasi musiqaga xosdir. Musiqa va qo'shiq jo'shqin hissiyotlar va rang-barang hayot taassurotlarining kuchli tug'yoni bilan tug'iladi.

U dillardan - tillarga, tillardan yana dillarga orombahsh harorat baxsh etadi. So'z va kuyning bunday g'aroyib ta'siri qalblarda yuksaklik, poklik va ezgulik hislarini uyg'otadi, ijod rivojiga turtki beradi, ongi va tafakkurini o'sishiga ko'maklashadi, o'zini chuqurroq anglashga, hayotni kengroq tushunishga yordam beradi. Bu holat o'z navbatida har bir ustoz murabbiy uchun katta tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish imkonini yaratib beradi.

Qo'lida soz tutgan odam hech qachon qabohatga bormaydi, - deydi dono halqimiz. Eng qadimgi nodir manbalarda ham, qomusiy olimlarimiz, donishmand allomalarimiz yozib qoldirgan o'gitlarida ham musiqani buyuk kuchiga baho berilgan.

Musiqa o'zining tabiati va hissiyot kuchi bilan donishmandlik va falsafadan yuksakroq dil izhori deb sanalgan. Musiqa va ma'naviyat bir-biriga mazmunbaxshdir. Bugungi jamiyatimizda, avvalo yoshlar qalbida yuksak ma'naviyatni qaror toptirishga harakat qilmoqdamiz.

Musiqa sadolari qaysi xalq yoki millat vakili tomonidan ijro etilmasin, eng ezgu, yuksak va nozik insoniy kechinmalarni ifoda etadi. Kuy taralsa, olam uzra ohanglar oqadi va ular sizni shirin hislarga oshno etadi. Shu vaqtga qadar odamzod aqlu zakovati ila bir qancha musiqa cholg'ularini yaratdi: dutor, nay, chang, rubob, tanbur, g'ijjak kabilarning har biridan o'ziga xos kuy taraladi, kuyni esa bastakor yaratadi.

Dutor o'zbek xalqining eng sevimli, qadimiy va boy tarixga ega bo'lgan cholg'ularidan biridir. U o'zining betakror ovoz tarovati va boy tembr xususiyatlari, naqshinkor bezaklari va rang-barang ijro uslublari bilan yoshu-qarini birdek lol qoldirmoqda. Shu bois u nafaqat milliy kadrlar va san'atsevar xalqimiz, balki xorijiy hamkasblarimiz va musiqa ixlosmandlarida ham katta qiziqish uyg'otib kelmoqda. Ayniqsa oxirgi kunlarda dutor cholg'u ijrochiligi san'ati va yaratilish tarixiga bolgan e'tibor ortib bormoqda. Dutor nafaqat Markaziy Osiyo, balki xorijiy davlatlarda ham baralla yangramoqda.

O'zbek xalq cholg'ularini zamonaviy ijrochilik talab darajasiga moslashtirishning ilk qadamlari (tajribalari) o'tgan asrning 20 va 30-yillarining boshlariga to'g'ri keladi. Ushbu g'oya birinchi bo'lib toshkentlik mashhur hofiz Shorahim Shoumarov, xorazmlik ustoz sozanda Matyusuf Xarratov, toshkentlik mashhur sozgar Usta Usmon Zufarovlar tomonidan amalga oshirildi. Ularning o'z oldiga qo'ygan asosiy maqsadlari - musiqiy cholg'ularning ovoz jarangdorligini oshirish hamda xas pardalar yordamida cholg'u diapazonini (eng past tovushdan eng yuqori tovushgacha bo'lgan oraliq) kengaytirishdan iborat edi.

Milliy musiqiy cholg'ularimiz azal-azaldan faqatgina xona sharoitida ijro etishga mo'ljallangan bo'lib, ularning tembr xususiyati ham aynan shunga mos edi. Asta-sekin cholg'ularda keng davralar va katta sahnalarda ijro etishga to'g'ri keladi. Mavjud cholg'ular esa davr talabiga javob bermay qoladi. Shunda sozanda, hofiz va sozgar ustalar cholg'ular tovushini kuchaytirish kerakligini tushunib yetadilar va o'zlarining ilk g'oyalarini amalga oshira boshlaydilar. Natijada dutor, tanbur va g'ijjaklarning bir necha tajribaviy turlari yaratiladi. Dutor cholgusini davr talabiga moslashtirish, ya'ni takomillashtirishda benazir sozgar Usta Usmon Zufarovning xizmatlari beqiyosdir.

Sozgar usta Usmon Zufarov 1894-yili Toshkentning Ko'kcha mahallasidagi Tor ko'chada dunyoga kelgan. U 6 yoshida otasidan yetim qoladi. Uni va to'rt nafar ukasini onasi tarbiyalaydi. Onalarining aytishlariga qaraganda: "Usmon bolalik paytida ko'chada bir to'da bolalarning dutor chalayotganini ko'rib qoladi. U katta qiziqish bilan musiqani tinglab, ko'zini dutordan uzmas edi.

Shundan keyin Usmon kichkina yog'ochni olib undan kichkina o'yinchoq dutor yasabdi va torining o'rniga otning yolini taqibdi. O'yinchoq cholg'u zo'rg'a eshitaladigan darajada tovush chiqarib, kichkina musiqachini quvontiribdi" [7].

Yillar o'tishi bilan uning musiqaga bo'lgan qiziqishi ortib boribdi. Bir kuni Usmon Qashqar mahallada usta Tosh yashashligidan xabar topib, uning yoniga boradi va uni shogirdlikka olishini so'raydi. Shunday qilib, u o'n ikki yoshidan boshlab toshkentlik usta Toshboy Sulonovdan cholg'u yasash sirlarini o'rgana boshlaydi. "8 yillik mehnatimdan so'ng, mening ustozim mahorat sirlarini o'rgata boshladi, keyin ko'p vaqt temirchilik qildim va faqatgina 15 yildan keyin dutor va boshqa musiqa cholg'ularini yasay boshladim" [8], deb eslaydi usta Usmon Zufarov.

Boshqa ustalarning ham tarjimai holi shundaydir. Chunki azal-azaldan ustozlar o'z shogirdlariga sozgarlik sirlarini darhol o'rgatmay, balki ularni izlanishga o'rgatar edi. Faqatgina sabr-toqatli shogirdlargina cholg'u yasash sirlarini egallay olishi mumkinligini anglatardi. Zero, sozgarlik san'ati eng sharafli va shu bilan birga o'ta mashaqqatli kasbdir.

Cholg'u yasash uchun xomashyoni ajrata bilish va qayta ishlash qanday muhim ahamiyatga ega ekanligini bilgan yosh usta, o'tkir zehnilik bilan yog'ochni qayta ishlashni o'rganadi va naqsh bezagi sirlarini egallaydi. 1920-yili Usmon Zufarov o'ziga kerakli bo'lgan barcha asbob-uskunalarni yig'ib, kichkina uy ustaxonasini tashkil etadi va katta bo'lmagan duradgorlik dastgohi olib, mustaqil ravishda ishlay boshlaydi.

Tez orada Usmon Zufarov cholg'ulari nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa respublikalarda ham dong taratadi. Musiqa ihlosmandi, betakror sozanda – Usta Usmon bu hurmatga sazovar bo'lishi uchun tinimsiz va ishtiyoq bilan ishladi. Doimo cholg'u ovozining jarangdorligi ustida ish olib borgan usta 1922-yili taniqli Toshkentlik yog'och kesuvchilar - Abdumutal Tursunboyev va uning o'g'li Nabijon bilan tanishadi, ulardan yog'och kesish sirlarini o'rganadi. U birinchi bo'lib, dutor va tanburlar bo'g'zida nozik naqshlar ishlatishni boshlaydi.

1920-yillarning oxirida Gorpromsoyuz tomonidan musiqa cholg'ulari yasaydigan artel ochiladi. Bu yerga barcha malakali va tajribali ustalar yig'ilgan edi. Ulardan birinchi bo'lib Usta Usmon Zufarov ham ishga kiradi, o'zining bor mahoratini yosh shogirdlarga o'rgatadi. Usta Usmon aytishiga qaraganda o'sha davrda artelda yasalgan cholg'ular barchaga ma'qul edi. Bu davrda boshqa respublikalar qatori O'zbekistonda ham yangi tuzumli davr boshlangan edi. Ustalar ham an'anaviy cholg'ularni takomillashtirish kerakligini tushunishadi. Bu ish bilan Usta Usmon, taniqli xorazmlik musiqachi Matyusuf Xarratov, toshkentlik hofiz Shorahim Shoumarovlar ham astoydil shug'ullana boshlaydilar. Ular o'z tajribalariga tayanib cholg'ularning ovozini kuchaytirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadilar.

Cholg'ularning ovoz tarovati va tembr xususiyatlarini kuchaytirish yo'lida Usta Usmon Zufarov katta korpusda bir qancha g'ijjak, dutor va tanburlarning majmuasini yasaydi. Bu uning cholg'ularni takomillashtirish yo'lida qilgan birinchi ishi edi. Usta Usmon yasagan yo'g'on tembrga ega bo'lgan bas cholg'ular avval 1927-yilda radio qoshida tashkil etilgan xalq cholg'ulari ansambli tarkibiga o'zbek musiqa madaniyatining arbobi, taniqli xalq sozandasi, akademik Yunus Rajabiy tomonidan kiritiladi. 1934-yili san'atshunoslik ilmiy tadqiqot instituti qoshida maxsus cholg'ularni takomillashtiradigan tajriba laboratoriyasi ochilgandi, u yerga usta Usmon va uning bir qancha shogirdlari, toshkentlik Usta Hoji Oxun, Buxorodan Usta Toir Mahmudov va boshqalar taklif etiladi. Bu laboratoriya O'rta Osiyo xalqlari musiqa madaniyatining yirik tadqiqotchisi Viktor Uspenskiy taklifi bilan ochiladi.

Ko'p tajribalar shuni ko'rsatadiki, - deydi Usta Usmon - cholg'uning ovoziga faqatgina korpus emas, balki uning kosasi va qopqog'ining qalinligi ham katta rol o'ynaydi, korpus qanchalik ingichka bo'lsa, tovush shunchalik baland bo'ladi. Dutorning temбри va tovushini yaxshilash uchun, deydi Usta Usmon, avvalambor yaxshi xomashyo topish kerak, qopqoqni yaxshilab kuydirib quritish va kosa devorlarini nihoyatda ingichka qilib yasash va uni ichkari tomonidan kuydirish kerak. Shuningdek, usta dutor torlari toza shoyi ipdan bo'lishi kerakligini va u chiroyli, kuchli sado berishini ta'kidlaydi.

Usta Usmon aytadiki, musiqa cholg'usini yasaydigan ustaning o'zi ham cholg'uchi bo'lishi kerak, shundagina u cholg'uda chiroyli tovushni topa oladi. Bundan tashqari, chiroyli bezak va tembrga ega bo'lgan cholg'u sozandani ilhomlantiradi, deydi. Usta Usmon cholg'ular yasashda katta tajribaga ega bo'ldi. Chunki u barcha cholg'ularni yasay oladigan sozgar usta edi va shu bilan birga zarbli, damli va barcha turdagi torli cholg'ularni o'zi chalishni bilardi. Uning sozgarlik san'atidagi siri ham balkim shundadir. U xalq cholg'ulari to'g'risida ko'p narsalarni bilardi. Ulardan biri - dutor cholg'usiga taalluqlidir.

Usta Usmon yog'ochlarni ajratishga katta ahamiyat berardi. U dutor qopqog'ini tut daraxtidan yasardi. Tut yog'ochini quruq joyda 2-3 yil ba'zida esa 5 yilgacha qurutar edi. Duxovkada ko'p vaqt quritilgandan keyin va olovda kuydirilgandagina qopqoq jigarrang tusga kiradi. Qopqoqni yasagan vaqtda usta qonun-qoidalarga asoslanardi: ya'ni qopqoqning o'rtasi qalinroq va chekkalari ingichkaroq bo'lishi kerak. Oldingi ustalar tovush chiqaradigan teshiklar, ya'ni rezanatorni kuydirish yo'li bilan yasashgan, Usta Usmon esa buni astalik bilan kesish orqali va har xil ko'rinishdagi o'ymakorlik san'ati orqali yasagan. Dutor korpusi va dastasi oldindan tayyorlanib qo'yilardi. Birinchi o'rik daraxtidan bo'g'iz tayyorlanadi, so'ngra bo'g'izga 10-12 ta qovurg'a yopishtiriladi. Shuning o'zi chuqur rezanatorni hosil qilardi. Tanbur, g'ijjak, qashqar rubobining kosa qismini esa usta o'yma qilib yasardi. Usta Usmon Zufarov tomonidan yasalgan 30 dan ortiq musiqa cholg'ulari hozirgi kunda O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Milliy cholg'u" ilmiy-ishlab chiqarish eksperimental laboratoriyasining musiqa cholgulari muzeyi, ya'ni "Davlat noyob ilmiy ob'ekti"da noyob eksponatlar sifatida saqlanmoqda. Shuningdek, U.Zufarov tomonidan 1948-yili yasalgan 21-sonli cholg'u an'anaviy dutorlarni yasashda hozirgi kunga qadar etalon-namuna sifatida xizmat qilmoqda.

Sifatli va yoqimli tembrga ega bo'lgan cholg'ulari orqali mahoratli sozandalar va musiqa ixlos-mandlarini ilhomlantirib kelmoqdalar. Uning shogirdlari shu kunga qadar konservatoriya ustaxonasida ustozlari boshlangan ishni davom ettirib, sulolasi bilan birgalikda sozgarlik san'atini nafaqat davom ettirishmoqda, balki uni yuqori cho'qqilarga ko'tarish bilan birga professional sozandalarni yetishtirib chiqarishda o'z hissalarini qo'shmoqdalar.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, mohir sozgar Usta **Usmon Zufarov** (1894-1981) 1943-yildan 1949-yilga qadar sohaviy ilmiy - tadqiqot eksperimental laboratoriyasida faoliyat olib borgan. Ushbu davr mobaynida u bir qator o'zbek xalq cholg'ularini zamonaviy ijrochilik talab darajasiga moslashtirishga muvaffaq bo'ldi [9].

Asosiy maqsad – cholg'ularning ovoz tarovatini kuchaytirish va xas pardalar yordamida diapazonini kengaytirishdan iborat edi. Natijada turli shakldagi kosasi ikki va uch qavatdan iborat bo'lgan dutorlar yaratildi. Usta Usmon Zufarovning ishlari milliy musiqiy sozlarimizning sifat darajasini oshirishga katta yordam berdi va hozirgi kunga qadar bu cholg'ular barcha sozgar ustalariga namuna (etalon) sifatida xizmat qilmoqda.

Usmon Zufarovning noyob va betakror cholg'ularida nafaqat O'zbekistonning, balki xorijiy mamlakatlarning ham mutaxassislari va musiqa ixlosmandlari sevib ijro etmoqdalar. Ularning dutorlari (hamda tanburlari) boshqa ustalarning ishlaridan ajralib turishi uchun bo'g'zida (dasta va kosani birlashtiruvchi qismida) gul va bulbul siymosi yog'och o'ymakorlik san'ati orqali aks ettirilgan [5].

Bu esa faqatgina ustaning o'ziga xos bo'lgan ramziy belgi hisoblanadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Usta Usmon Zufarov taniqli xalq ustalari qatoridan joy olgan. Ustaning nomini nafaqat O'zbekiston sozandalari-yu, xonandalari balki xorijiy hamkasblarimiz ham faxr bilan tilga oladilar [2].

Tabiatdan ilhom olgan Usta Usmon Zufarov ularni o'z cholg'ularida aks ettirishga harakat qilgan. «Naqsh o'ymakorligi uchun paydo bo'lgan rasmlarni tushuntirishda havaskor-bog'bon Usta Usmon shunday deydi: «Dunyodagi eng go'zal narsa - bu gul va musiqadir, shu bois gul tasviri musiqa cholgusini bezovchi eng yaxshi bezakdir (M.Radjiyeva tarjimasi)» [3].

Hozirgi kunda Usta Usmon Zufarovning ishini uning mahoratli shogirdi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, benazir sozgar Xirojiddin Muhitdinovning shogirdlari davom ettirmoqda.

Xulosa dutor cholg'usining rivojlanishi va uning takomillashtirishdagi ulkan hissasi bilan tanilgan usta Usmon Zufarovning hayoti va faoliyati haqida so'z boradi. Usta Usmonning musiqaga bo'lgan qiziqishi, mehnati va san'ati, dutorning ovozini kuchaytirish va uni katta sahnalarga moslashtirish imkoniyatlarini yaratdi. Uning yog'ochni qayta ishlash va naqshlar yasashdagi mahorati, musiqiy asboblarni yanada mukammallashtirishga bo'lgan intilishi, o'zbek xalq musiqasi tarixida alohida o'rin egallaydi. Shuningdek, ustoz-shogird munosabatlarining ahamiyatini ham ta'kidlaydi, chunki faqat sabr-toqat va izlanish orqali san'atda muvaffaqiyat qozonish mumkin.

IQTIBOSLAR. ЧОККИ. REFERENCES.

1. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. – T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.
2. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T., 2018.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 8-avgustdagi “O‘zbekiston davlat konservatoriyasi faoliyatini yanada rivojlantirish va takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ 3178-sonli qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida madaniyat va san’at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3920-sonli qarori.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 fevraldagi “Madaniyat va san’at sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ 112-sonli qarori.
7. Tashmatova A. Ijrochilik san’ati tarixi (Darslik). T., 2017.
8. Tashmatova A. Ijrochilik san’ati tarixi (O‘quv qo‘llanma). T., 2024.
9. Tashmatova A. Modifikatsiyalashtirilgan o‘zbek xalq cholg‘ularini yaratish. Fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun TAQDIMNOMA, 2023.